

УНИВЕРСИТЕТТИК НАНОСПУТНИК ҮШИН САҢЫЛАУЛЫ КҮН ДАТЧИГИНИҢ ИМИТАЦИЯЛЫҚ МОДЕЛІН ӘЗІРЛЕУ

Сагиндикова Аяна Ергаликызы

техникалық ғылым магистрі, математика пән мұғалімі,

аль-Фараби атындағы ҚазНУ

ayana.sagindikova@mail.ru

Молдаханов Қанағат Ерболатович

техникалық ғылым магистрі, мұғалім, Л.Б.Гончаров атындағы

ҚазАДИ им. аль-Фараби

kanagatman@mail.ru

Аннотация. Мақала 11 бет, негізгі бөлімнен және соңында қорытынды мен пайдаланған әдебиет тізімінен тұрады.

Негізгі бөлімде Нору-IV жерсерігі үшін күн датчигінің концепциясы, күн датчигінің шығуы, күн векторын анықтау, зерттелетін аймағы және фотодиодтар арасындағы саңылау көрсетілген. Кеңістіктегі DTUsat жерсерік денесінің орналасуы STK-да модельделді және де азимут пен күннің биіктігінің бұрыштарын DTUsat жерсеріктің денесінде тіркелген координаттар жүйесіне қатысты шығарылған және он екі күн датчиктерінің қандай қайтарым беретіндігін есептеліп және нәтижесін Matlab программасында дәлелдеп көрсетілген.

Түйін сөздер: Нору-IV, STK, DTUsat, Matlab, жерсерік, модельдеу, күн датчигі, гироскоп, жұлдыз датчигі, магнитометр, акселерометрлер, фотод

РАЗРАБОТКА ИМИТАЦИОННОЙ МОДЕЛИ ЦЕЛЕВОГО СОЛНЕЧНОГО ДАТЧИКА ДЛЯ УНИВЕРСИТЕТСКОГО НАНОСПУТНИКА

Аннотация. Статья изложена на 11 листах и состоит из главы и заключение, а также список из использованной литературы.

В главной главе представлена концепция солнечного датчика для спутника Нору-IV, выход солнечного датчика, определение вектора солнца, зазор между исследуемой зоной и фотодиодами. Расположение спутникового тела DTUsat в пространстве моделировано в STK, а также вычислены углы азимута и высоты

солнца в отношении системы координат, зарегистрированной на теле спутника DTUsat, и указаны в программе Matlab результаты.

Ключевые слова: Horyu-IV, STK, DTUsat, Matlab, спутник, моделирование, солнечный датчик, гироскоп, звездный датчик, магнитометр, акселерометры, фотодиод.

DEVELOPMENT OF A SIMULATION MODEL OF A SLIT SOLAR SENSOR FOR A UNIVERSITY NANOSATELLITE

Abstract. The article is presented on 11 pages and consists of a chapter and conclusion, as well as a list of references.

The main chapter presents the concept of the solar sensor for the Horyu-IV satellite, the output of the solar sensor, the determination of the sun vector, the gap between the studied zone and the photodiodes. The position of the satellite body DTUsat in space is modeled in STK, and the azimuth and altitude angles of the sun are calculated in relation to the coordinate system registered on the body of the satellite DTUsat, and the results are specified in the Matlab program.

Keywords: Horyu-IV, STK, DTUsat, Matlab, satellite, simulation, solar sensor, gyroscope, star sensor, magnetometer, accelerometers, photodiode

Қойылған есеп: Кеңістіктегі DTUsat жерсерік денесінің орнын STK программасында модельделдеп көрсету және де азимут пен күннің биіктігінің бұрыштарын DTUsat жерсеріктің денесінде тіркелген координаттар жүйесіне қатысты шығару және де он екі күн датчиктерінің қандай қайтарым беретіндігін анықтап, нәтижесін Matlab программасында дәлелдеп көрсету.

Анықтау датчигі

Күн сенсоры 1-суретте көрсетілген. Әрбір сенсор өз осі бойымен күнге көлбеу бұрышын өлшей алады. Егер біз жерсерік денесін есептеу жүйесіне қатысты күнге бағыттауды білсек, онда негізінде он екі күн датчиктерінің қандай қайтарым беретіндігін есептей аламыз.

Жерсерік текше пішінді. Спутниктің әрбір алты жағында екі күн датчигі орнатылған. Датчиктер бір-біріне перпендикуляр орналасқан. Датчиктер датчиктен көрініп тұрғандай, датчикпен анықталған жазықтықта күнге бағытқа негізделген бұрыштық мәнді қайтарады.

Координаттардың декарттық жүйесі спутниктің үш жағына перпендикуляр X , y және z осьтерімен анықталады. Осы осьтермен қамтылған жазықтықты атаудың орнына, xy , xz және yz , біз анықтаймыз

X - yz жазықтығы, X осіне перпендикуляр,
 Y - XZ жазықтығы, y осіне перпендикуляр, және
 Z - XU жазықтығы, z осіне перпендикуляр.

Бұл

1- сурет: баспа платасында орнатылған күн датчигі.

бір датчик x жазықтығында, XU белгіленген y осіне параллель орналасқан,
бір датчик x жазықтығында, XZ белгіленген z осіне параллель орналасқан,
бір датчик y жазықтығында, YU белгіленген X осіне параллель орналасқан,
бір датчик y жазықтығында, YZ белгіленген z осіне параллель орналасқан,
бір датчик Z жазықтығында орналасқан, ZX белгіленген X осіне параллель,
және

бір датчик Z жазықтығында орналасқан, ZU белгіленген y осіне параллель.

Әрине, жетекші минуспен белгіленген алты "теріс" жерсеріктік жақтарындағы датчиктер де бар.

Датчиктер параллель осьтер бағытында оң мәнді беретіндей анықталады. Осылайша, күнді тікелей бас үстінде көретін датчик 0° мәнін қайтарады. Егер күнге еңіс бұрышы $\alpha < -90^\circ$ немесе $\alpha > 90^\circ$ болса, датчик күнді көре алмайды.

Xyz жерсерігін есептеу жүйесінде күн бағыты екі бұрышпен анықталады:

φ - XU жазықтығындағы x осінен y осіне өлшенген азимуталдық бұрыш және f – XU жазықтығынан бұрыштық қашықтықты өлшейтін биіктіктің бұрышы.

Көрініп тұрғандай, $-180^\circ < q \leq 180^\circ$ $-90^\circ \leq f \leq 90^\circ$.

q мен f және күн датчиктерінен өлшенген бұрыштар арасында байланыс орнатдық. Геометриялық пайымдаулар мен туынды формулалар кестеде келтірілген.

Шектеулерді қолданғанға дейін-датчиктердің мәндері $[-90^\circ; 90^\circ]$.

STK-ны қолдану.

Жерсерік STK-да жерсеріктің орбитасын құру арқылы анықталған. DTUosat орбитасы жер бетінен биіктігі 820 км болатын дөңгелек пішінді, күн-синхронды орбитасы ретінде анықталды.:

үлкен жарты ось $a = 7198,137000$ km

эксцентриситет $e = 0.00000000$

еңкіштігі $i = 98.692783^\circ$

Сондай-ақ жерсеріктің текше моделін аламыз. Модель файлы, dtusat.mdl, Windows бланкында өзгертілді. Себебі,.mdl-files құрылымы бойынша құжаттаманың болмауына байланысты және сынамалар мен қателер әдісімен жерсеріктің үлгісі салынды.

2- сурет: STK-да DTUosat 1 моделі көрсетілген. Қызыл, жасыл және көк осьтер - жерсерік денесінің хуз координаталар жүйесін көрсетеді. Сары ось - вектор күнге қозғалыс бағытын көрсетеді.

Спутниктің денесін санаудың инерциалды емес жүйесінде күн бағытын алу қиын болды. Жазықтықты қалай анықтау және вектор мен жазықтықтың арасындағы бұрышты анықтау үшін келесі процедураны пайдалана отырып, жаңа "Report style" анықтау керек :

3- сурет: STK-да "Report" құралын таңдау.

4- сурет: Есепке берілетін параметрлердің мәндерін таңдау.

1. STK-да DTU sat 1 оң жақ батырмасын таңдаңыз.

2. "Report"(есеп) таңдаңыз (3-суретті қараңыз).
3. "Style" бөлімінде "New" таңдаңыз.
4. "Style" бөлімінде "Properties"(қасиеттер) таңдаңыз.
5. "Elements" бөлімінде "Lighting AER" ашыңыз және "BodyFixed" опциясын таңдаңыз (2.16-суретті қараңыз).
6. Қажетті элементтерді таңдаңыз. 2 биіктік пен Азимут таңдалды. ОК түймесін басамыз.
7. Есеп құралында "Create..."(күру) тармағын таңдап, есеп жасалады.
8. "File" бөлімінде "Export..." таңдап, файлды "filename.dat " ретінде сақтаңыз.

Осылайша, азимут пен күннің биіктігінің бұрыштарын спутниктің денесінде бекітілген координаттар жүйесіне қатысты шығара аламыз. Бұл мәндер күн датчиктерінің шығыс деректерін есептеу үшін MATLAB қолданылады.

Геометриялық талдау және формулаларды шығару

бет			q	f
XY	=	q	$(-90^\circ; 90^\circ)$	$(-90^\circ; 90^\circ)$
YX	=	$90^\circ - q$	$(0; 180^\circ)$	$(-90^\circ; 90^\circ)$
YZ	=	$\arctan\left(\frac{\tan f}{\sin q}\right)$	$(0; 180^\circ)$	$(-90^\circ; 90^\circ)$
ZY	=	$90^\circ - \arctan\left(\frac{\tan f}{\sin q}\right)$	$\langle 0; 180^\circ \rangle$	$(0; 90^\circ)$
ZY	=	$-90^\circ - \arctan\left(\frac{\tan f}{\sin q}\right)$	$(-180^\circ; 0)$	$(0; 90^\circ)$
XZ	=	$\arctan\left(\frac{\tan f}{\cos q}\right)$	$(-90^\circ; 90^\circ)$	$(-90^\circ; 90^\circ)$
ZX	=	$90^\circ - \arctan\left(\frac{\tan f}{\cos q}\right)$	$\langle -90^\circ; 90^\circ \rangle$	$(0; 90^\circ)$
ZX	=	$-90^\circ - \arctan\left(\frac{\tan f}{\cos q}\right)$	$\langle -180^\circ; -90^\circ \rangle \cup (90^\circ; 180^\circ)$	$(0; 90^\circ)$

a)

бет			q	f
$-XY$	=	$180^\circ - q$	$(90^\circ; 180^\circ \rangle$	$(-90^\circ; 90^\circ)$

$-XY$	$=$	$-180^\circ - q$	$(-180^\circ; -90^\circ)$	$(-90^\circ; 90^\circ)$
$-YX$	$=$	$90^\circ + q$	$(-180^\circ; 0)$	$(-90^\circ; 90^\circ)$
$-YZ$	$=$	$-\arctan\left(\frac{\tan f}{\sin q}\right)$	$(-180^\circ; 0)$	$(-90^\circ; 90^\circ)$
$-XZ$	$=$	$-\arctan\left(\frac{\tan f}{\cos q}\right)$	$\langle -180^\circ; -90^\circ \rangle \cup (90^\circ; 180^\circ)$	$(-90^\circ; 90^\circ)$
$-ZX$	$=$	$90^\circ + \arctan\left(\frac{\tan f}{\cos q}\right)$	$\langle -90^\circ; 90^\circ \rangle$	$\langle -90^\circ; 0 \rangle$
$-ZY$	$=$	$90^\circ + \arctan\left(\frac{\tan f}{\sin q}\right)$	$\langle -180^\circ; -90^\circ \rangle \cup (90^\circ; 180^\circ)$	$\langle -90^\circ; 0 \rangle$
$-ZY$	$=$	$90^\circ + \arctan\left(\frac{\tan f}{\sin q}\right)$	$\langle 0; 180^\circ \rangle$	$\langle -90^\circ; 0 \rangle$

b)

1 – табица. а), б) – q мен f арасындағы математикалық қатынастар және күн датчиктерінен алынған мәндер

Бастапқы шектеулер(аралық).

$$\begin{aligned} q &\in \langle -180^\circ; 180^\circ \rangle \\ f &\in \langle -90^\circ; 90^\circ \rangle \end{aligned} \quad (1)$$

Күн датчиктерінің векторлық бұрыштарын шектеу.

Әр бұрыштың ауқымы: $\{XY, XZ, YX, YZ, ZX, ZY\} \in (-90^\circ, 90^\circ)$

Негізгі формулаларды шығару

5-сурет. YZ – беті. Бұл жердегі a - күн векторының ұзындығы, ал z - YZ жазықтығына күн векторының проекциясы, q - азимут бұрышы, f -биіктік бұрышы.

YZ –беті

1-қадам. Бірінші $\angle f$ -ті табу үшін , геометрияда өткеніміздей бұрыштар теоремасын қолданамыз, яғни $\sin f$ a мен z векторлардың қатынасына тең, яғни

$$\sin f = \frac{z}{a} \Rightarrow z = a \cdot \sin f \quad (2)$$

2-қадам. $\cos f$ f пен a векторларының қатынасына тең, яғни

$$\cos f = \frac{f}{a} \Rightarrow f = a \cdot \cos f \quad (3)$$

$\sin q$ y пен f векторларының қатынасына тең, яғни

$$\sin q = \frac{y}{f} = \frac{y}{a \cdot \cos f} \Rightarrow y = a \cdot \sin q \cdot \cos f \quad (4)$$

сосын f -тің орнына (3) формуласынан алған нәтижемізді қоямыз.

3-қадам. (2) және (4) формуласынан келесі формуланы аламыз:

$$\tan b = \frac{z}{y} = \frac{a \cdot \sin f}{a \cdot \sin q \cdot \cos f} \quad (5)$$

Қысқартындарды қысқартып, біріктіретіндерді біріктіріп, келесі формуланы аламыз:

$$\tan b = \frac{\tan f}{\sin q} \quad (6)$$

Осы формуладан b -ны тапсақ,

$$b = \arctan \left(\frac{\tan f}{\sin q} \right) \quad (7)$$

Ал $b=YZ$, осыдан

$$YZ = \arctan \left(\frac{\tan f}{\sin q} \right) \quad (8)$$

ZY-беті. Бұл шек YZ бұрышына негізделген.

$$ZY = 90^\circ - \beta \quad (9)$$

Яғни $b = \beta$ осыдан келесі теңдеуді аламыз

$$ZY = 90^\circ - \arctan \left(\frac{\tan f}{\sin q} \right) \quad (10)$$

6-сурет. XZ – беті. Бұл жердегі a - күн векторының ұзындығы, ал b - XZ жазықтығына күн векторының проекциясы, q - азимут бұрышы, f -биіктік бұрышы.

XZ бетін қарастырсақ:

1 қадам.

$$\sin f = \frac{z}{a} \Rightarrow z = a \cdot \sin f \quad (11)$$

2қадам.

$$\cos f = \frac{f}{a} \Rightarrow f = a \cdot \cos f \quad (12)$$

3қадам

$$\cos q = \frac{x}{f} = \frac{x}{a \cdot \cos f} \Rightarrow x = a \cdot \cos q \cdot \cos f \quad (13)$$

(2) және (4) формулаларынан келесі формуланы аламыз:

$$\tan b = \frac{z}{x} = \frac{a \cdot \sin f}{a \cdot \cos q \cdot \cos f} \quad (14)$$

Қысқартындарды қысқартып, біріктіретіндерді біріктіріп, келесі формуланы аламыз:

$$\tan b = \frac{\tan f}{\cos q} \quad (15)$$

Осы формуладан b -ны тапсақ,

$$b = \arctan\left(\frac{\tan f}{\cos q}\right) \quad (16)$$

Ал $b=XZ$, осыдан

$$XZ = \arctan\left(\frac{\tan f}{\cos q}\right) \quad (17)$$

ZX беті: алдыңғы жазықтықтағы сияқты, ZX бұрышы XZ бұрышына негізделген.:

$$ZX = 90^\circ - \beta \quad (18)$$

Яғни $b = \beta$ осыдан келесі теңдеуді аламыз

$$ZX = 90^\circ - \arctan\left(\frac{\tan f}{\cos q}\right) \quad (19)$$

7-сурет. ХҮ – беті. Бұл жердегі a - күн векторының ұзындығы, ал - - ХҮ жазықтығына күн векторының проекциясы, q - азимут бұрышы, f -биіктік бұрышы.

ХҮбеті:

Бұл жағдайда күн векторын ХҮ жазықтығына проекциялағаннан кейін ХҮ бұрышы β -азимут бұрышы сияқты болады.

ҮХ бұрышының мәні 90° және ХҮ бұрышына тең.

Қорытынды

Диссертациялық жұмыста бағдар датчиктері және олардың артықшылықтары мен кемшіліктері және де негізгі бағдар датчиктерінің ішіндегі күн датчиктері және оның қасиеттері және де күн датчигіне күннің түсу бұрышын есептеу қарастырылды. Содан кейін Ногу-IV жерсерігі үшін күн датчигі және оның концепциясы, шығуы, конструкциясы және күн векторын анықтау, фотодиоттар арасындағы саңылау туралы ақпарат көрсетілді.

Күн датчигі туралы негізгі тұжырымдамалар мен анықтамалар қарастырылды. Диссертацияда кездесетін сұрақтарға жауап берілуі үшін алғашқы бөлімде қосымша ақпаратпен толық қамтамасыз етілді.

Диссертациялық жұмыста кеңістіктегі DTUsat жерсерік денесінің орналасуы STK-да модельделді және де азимут пен күннің биіктігінің бұрыштарын DTUsat жерсеріктің денесінде тіркелген координаталар жүйесіне қатысты шығарылды. STK-да DTUsat жерсерігінің орналасуын координаталар жүйесі арқылы сызып алып, күннің түсу бұрышын есептеу үшін геометриялық талдау жасалып, күннің түсу бұрышын есептейтін формулалар алынды. Бұрыштың формулалары арқылы он екі күн датчиктерінің қандай қайтарым беретіндігі анықталды.

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі:

1. Ивандиков Я.М. Оптические приборы наведения и ориентации космических аппаратов. М.: Машиностроение, 1979.
2. Разыграев А.П. Основы управления полетами космических аппаратов. М.: Машиностроение, 1990. 3. Дикарев В.Н., Илюхин И.М. Оптико-электронные приборы угловой ориентации космических аппаратов. МГТУ им. Н.Э.Баумана, 2000.
3. Сиди Марсель Дж.: Динамика и управление космическими аппаратами: практический инженерный подход, 1997, Cambridge University Press, стр. 345-353.